

Integratie van Sorghum sudanense in Silvopastorale systemen: een klimaatbestendig voederland voor berglandschappen

www.af4eu.eu

Sorghumteelt in de regio Terra Fria Transmontana

Silvopastorale systemen in bergachtige mediterrane gebieden, zoals Terra Fria Transmontana, worden steeds kwetsbaarder voor klimaatverandering vanwege hun grote afhankelijkheid van inheemse weiden. Onregelmatige regenval en langdurige droogtes in de zomer brengen zowel de beschikbaarheid als de voedingskwaliteit van deze weiden in gevaar. In deze context biedt de integratie van veerkrachtige gewassen zoals Soedangras (*Sorghum sudanense*) een strategisch middel om het aanpassingsvermogen en de duurzaamheid op lange termijn van silvopastorale systemen te verbeteren.

Het bepalen van de gunstige zaaitijd is een zeer gevoelig aspect van dit gewas, aangezien de kieming van zaden kan worden beïnvloed door koude of droge omstandigheden na het zaaien. Om deze reden wordt aanbevolen om in het voorjaar, vanaf april, te zaaien met luchttemperaturen boven de 10°C, en met enige voorspelbaarheid dat de weersomstandigheden in de volgende dagen niet ongunstig zullen zijn (overmatige kou). Voor eerder zaaien is het raadzaam om ondieper te zaaien (warmere grond), en voor later zaaien iets dieper te zaaien (natter gebied), gemiddeld op een diepte van 2 tot 3 cm. Er moet worden gezaaid als de grond vochtig maar voldoende gedraineerd is en de aanbevolenzaaddosis 20-30 kg/ha is. Het is ook raadzaam om na het zaaien met een roller over de grond te gaan om een beter contact met de zaden te garanderen, de grond waterpas te maken en stenen te begraven. Het is een zeer smakelijke plant voor dieren, het heeft een hoog hergroei-vermogen en een laag gehalte aan blauwzuur zorgt ervoor dat het in de jongere stadia van de plant kan worden begrast. Soedangras moet, wanneer het direct wordt begrast, regelmatig worden begrast om spinnen te voorkomen, en het eerste gebruik is wanneer de planten 40 cm bereiken. Met de eerste regens en dauw barsten de planten in bloei, waardoor de begrazingsperiode kan worden verlengd, waarbij de hergroei pas stopt wanneer de temperaturen beginnen te dalen met de nadering/komst van de herfst.

João Paulo Castro(1); Ana Carolina Fariás(2); Eduardo Sousa(2); José Castro(2); Marina Castro(1)

(1) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.